

**ALGEBRAIK CHIZIQNING MAXSUS NUQTALARINI ANIQLASH VA
SHOXALARINI TOPISH HAMDA TASVIRLASH****Qurdashov Shahriddin Mahmud o'g'li**

01.01.06-Algebra ixtisosligi bo'yicha

Sh. Rashidov nomidagi SamDU

Matematika fakulteti stajyor tadqiqotchisi.

[\(9223shahriddin@gmail.com\)](mailto:9223shahriddin@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada algebraik chiziqning maxsus nuqtalarini aniqlash va shoxalarini topishga doir misollar ishlab ko'rsatilgan. Darajali geometriyaning almashtirishlari orqali boshqa bir shakldagi tenglamalar hosil qilinadi va ular shoxalarni tasvirlaydi.

Asosiy qism

Geometriyadan ma'lumku, chiziqlar ko'pincha $y = f(x)$ yoki $x = \varphi(y)$ tenglama bilan emas, balki,

$$F(x, y) = 0, \quad (1)$$

x va y o'zgaruvchilarni bog'lovchi tenglama orqali beriladi. Bunday tenglama chiziqning oshkormas ko'rinishdagi tenglamasi deyiladi.

Biror nuqtalar to'plamida bir qiymatli, uzluksiz va tegishli tartibli hosilalarga ega bo'lgan $y = f(x)$ funksiya (1) tenglamani qanoatlantirsa, (1) ning bunday nuqtalar toplami bu chiziqning regulyar yoyi (shoxasi) deyiladi. Agar (1) chiziqdagi nuqtaning yetarlicha kichik atrofi regulyar yoy bo'lsa, bunday nuqta chiziqning oddiy nuqtasi deyiladi. Oddiy bo'lmagan nuqtalar unig maxsus nuqtalari deyiladi.

Agar $X^0 = (x^0, y^0)$ nuqta (1) tenglamaning yechimi bo'lsa, ya'ni $F(x^0, y^0) = 0$ bo'lib, uning oddiy nuqtasi bo'lsa, bu nuqtada $\partial F/\partial x$ va $\partial F/\partial y$ hosilalardan birortasi noldan farqli bo'ladi. Agar X^0 nuqta (1) tenglamani maxsus nuqtasi bo'lsa, $\partial F/\partial x$ va $\partial F/\partial y$ hosilalarning ikkalasi ham shu nuqtada nolga teng bo'ladi, va bu holda bu nuqta

orqali (1) tenglamaning yechimlaridan iborat bir nechta shoxalari (yoylari) o'tishi mumkin.

Bu yoylarning har birining lokal parametrik ko'rinishlari

$$x - x^0 = f(\tau), y - y^0 = \varphi(\tau), \quad (2)$$

bor bo'lib, bunda f va φ funksiyalar τ bo'yicha darajali qatorga yoyiladi. (1) tenglamaning har xil shoxalariga har xil (2) parametrik ko'rinishlar mos keladi.

Berilgan chiziq uchinchi tartibligacha xususiy hosilalarga ega bo'lsin.

$$F'_x, F'_y, F''_{xx}, F''_{xy}, F''_{yy} \dots$$

Agar ikkinchi tartibli uchta $F''_{xx}, F''_{xy}, F''_{zz}$ hosiladan aqalli bittasi maxsus nuqtada noldan farqli bo'lsa (1) tenglamani maxsus nuqtasi ikki karrali (qo'shaloq) nuqta deyiladi.

Agar ikkinchi tartibli xususiy hosilalar maxsus nuqtada nolga aylanib uchinchi tartibli xususiy hosilalar orasida nolmasi mavjud bo'lsa, u holda (1) tenglamani maxsus nuqtasi uch karrali deyiladi.

Agar $X^0 = (x^0, y^0)$ nuqta (1) chiziqning nuqtasi bo'lib, uning yetarlicha kichik atrofida bu chiziqning bu nuqtadan farqli boshqa nuqtasi bo'lmasa, bunday nuqta chiziqning ajralgan nuqtasi deyiladi.

Agar (2) dagi f va φ funksiyalarning X^0 nuqta atrofidagi τ bo'yicha qatorga yoyilmasidagi boshlang'ich chekli yig'indisidan iborat bo'lgan boshqa xuddi shunday yoyilmalari bo'lmasa, (2) shoxa ajralgan deyiladi.

1-misol. $x^4 + y^4 - 2xy = 0$ chiziqning maxsus nuqtalarini aniqlash va tipini ko'rsatish talab qilingan bo'lsin.

Chiziqning maxsus nuqtalarini aniqlaylik. Buning uchun $F'_x = 0, F'_y = 0$ sistemani yechamiz. Maxsus nuqtalar $(0, 0)$ va $(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$ bo'lishi mumkin. Bu qiymatlarni $F(x, y) = 0$ tenglamaga qo'yib $X^0 = (0, 0)$ nuqtaning koordinatalari tenglamani qanoatlantirganini ko'ramiz, lekin $(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}})$ nuqtalarning koordinatalari esa qanoatlantirmaydi. Shuning uchun, faqat $X^0 = (0, 0)$ nuqta chiziqning maxsus

nuqtasi bo'ladi. Maxsus nuqtani tekshirish uchun funksiyaning yuqori tartibli xususiy hosilalarini hisoblaymiz:

$$F''_{xx} = 12x^2 = 0, F''_{xy} = -2, F''_{yy} = 12y^2 = 0;$$

Demak, $X^0 = (0, 0)$ - o'z o'zini kesish nuqtasi ya'ni tugun nuqta. Bundan kelib chiqadiki $X^0 = (0, 0)$ maxsus nuqtadan chiziqning ikkida shoxasi o'tadi.

Yuqorida aytilgan hol uchun (1) ning maxsus X^0 nuqta atrofida barcha shoxalarini ajratib olishga va ularning (2) parametrik ko'rinishini ixtiyoriy darajali aniqlik bilan hisoblashga imkon beruvchi usul bilan tanishtiramiz.

Bu masala Nyuton tomonidan qarab chiqilgan bo'lib, u (1) tenglamaning (0,0) nuqtaning kichik atrofida $F(0,0) = 0$ shartni qanoatlantiruvchi yechimlarini topgan. Bu masalani yechishda ishlatilgan usul keyinchalik "Nyuton diagrammasi" yoki "Nyuton siniq chiziqi" deb ataldi.

(1) tenglama qo'yidagi ko'rinishda bo'lsin

$$f(x_1, x_2) = 0 \quad (3)$$

Faraz etaylik nol analitik tenglamaning ildizi bo'lsin. f uchun Nyuton siniq chizig'ini tuzamiz va uning avval uchlarini, keyin qirralarini qaraymiz. Lekin shoxalarning lokal parametrik ko'rinishini to'liq (lokal uniformizasiyasini) bermaydi: (2) ning bitta shoxasiga boshqa bir nechta har xil yoyilmalar mos kelib qolishi mumkin. Shuning uchun keyinchalik Veyersstrass, Bryuno, Soleev maxsuslikning daraja ko'rsatkichlar butunligini saqlab qoladigan va yoylarning lokal uniformizasiyasiga keltiruvchi yechish yo'lini ko'rsatdilar. Buni quyidagi darajali almashtirishlar orqali amalga oshirish mumkin.

$$\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix}, \quad |\alpha| \neq 0$$

matritsa berilgan bo'lsin. U holda quyidagi almashtirish

$$\begin{cases} y_1 = x_1^{\alpha_{11}} x_2^{\alpha_{12}}, \\ y_2 = x_1^{\alpha_{21}} x_2^{\alpha_{22}} \end{cases} \quad (4)$$

darajali almashtirish deyiladi. Bu almashtirish

$$\begin{cases} x_1 = y_1^{\beta_{11}} y_2^{\beta_{12}}, \\ x_2 = y_1^{\beta_{21}} y_2^{\beta_{22}} \end{cases} \quad (5)$$

teskari almashtirishga ega bo'lib, bunda $\beta = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \end{pmatrix}$ matritsa α matritsaga teskari matritsa bo'ladi, ya'ni $\beta = \alpha^{-1}$. Haqiqatdan ham (4) va (5) almashtirishlar o'zgaruvchilarning logarifmlariga nisbatan chiziqli

$$\begin{cases} \ln y_1 = \alpha_{11} \ln x_1 + \alpha_{12} \ln x_2 \\ \ln y_2 = \alpha_{21} \ln x_1 + \alpha_{22} \ln x_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \ln x_1 = \beta_{11} \ln y_1 + \beta_{12} \ln y_2 \\ \ln x_2 = \beta_{21} \ln y_1 + \beta_{22} \ln y_2 \end{cases}$$

va bir-biriga teskaridir. (4) almashtirishda $x_1^{q_1} x_2^{q_2}$ birhadli (5) ga ko'ra

$$x_1^{q_1} x_2^{q_2} = (y_1^{\beta_{11}} y_2^{\beta_{12}})^{q_1} (y_1^{\beta_{21}} y_2^{\beta_{22}})^{q_2} = y_1^{\beta_{11}q_1 + \beta_{12}q_2} y_2^{\beta_{21}q_2 + \beta_{22}q_2} \quad (6)$$

ga o'tadi. Demak, Q darajaning X bo'yicha vektor ko'rsatkichi Y bo'yicha $Q' = \beta^* Q$ vektor ko'rsatkichga o'tib, bunda β^* - β matritsaga transponirlangan matritsadir. Boshqacha aytganda, o'zgaruvchilarning chiziqli bo'lmagan (4) almashtirishida darajaning vektor ko'rsatkichi chiziqli almashtirish olgan bo'ladi. Bunday munosabat quyidagi birhadlar yig'indisi

$$f = \sum_{Q \in D} f_Q x_1^{q_1} x_2^{q_2} \quad (7)$$

uchun ham o'rinli bo'lib, unga (4) almashtirishni qo'llasak, u

$$f = \sum_{Q' \in D'} f_{Q'} y_1^{q'_1} y_2^{q'_2}$$

Yig'indiga o'tadi: bunda $Q' = \beta^* Q$, $D' = \beta^* D$. Demak, D' to'plam uchun qavariq siniq chiziq $\tilde{\Gamma}'$ D to'plamning $\tilde{\Gamma}$ siniq chizig'idan xuddi o'sha chiziqli almashtirish bajarilgandan hosil bo'ladi.

Endi (3) tenglamaning $\Gamma_j^{(1)}$ qirraga mos keluvchi quyidagi to'plamni qaraylik.

$$\sum_j^{(1)}(\varepsilon) = \left\{ X : \varepsilon \leq |x_1|^{\eta_j} |x_2|^{\eta_j} \leq \varepsilon^{-1}; \quad |x_1| \leq \varepsilon \quad |x_2| \leq \varepsilon \right\}$$

Quyidagi:

$$\begin{cases} y_1 = x_1^{s_1} x_2^{s_2}, \\ y_2 = x_1^{r_1} x_2^{r_2} \end{cases} \quad (8)$$

O'zgaruvchilarni almashtirishda s_1 va s_2 butun sonlarni

$$s_1 r_2 - s_2 r_1 = 1 \quad (9)$$

shartni qanoatlantiradigan qilib tanlaymiz. O'zaro tub bo'lgan ixtiyoriy r_1 va r_2 butun sonlar uchun (9) ni qanoatlantiruvchi bunday s_1 va s_2 juftliklar cheksiz ko'p topiladi va (7) formulalarga asosan $x_1^{q_1} x_2^{q_2}$ birhad (8) almashtirishdan keyin

$$y_1^{\alpha_{22}q_1 - \alpha_{21}q_2} y_2^{-\alpha_{12}q_1 + \alpha_{11}q_2} = y_1^{r_2q_1 - r_1q_2} y_2^{-s_2q_1 + s_1q_2}$$

bo'ladi, ya'ni y_1 ning daraja ko'rsatkichi $q_1' = (Q, P_j)$ bo'lib, bunda $P_j = (r_2, -r_1)$ vektor $\Gamma_1^{(0)}$ qirraga ortogonal bo'ladi. Shuning uchun barcha $Q' \in D'$ lar uchun $q_1' = r = \min(Q, P_j)$ bo'ladi. Jumladan $f_j^{(0)}(x_1, x_2)$ qisqartmadagi $f_Q x_1^{q_1} x_2^{q_2}$ hadlar uchun $q_1' = r$ bo'ladi, ya'ni

$$f_j^{(0)}(x_1, x_2) = f_j^{(0)}(y_1, y_2) = y_1^r g(y_2). \quad (10)$$

(6) yoyilmaning boshqa hadlari uchun $q_1' > r$. Geometrik nuqtai nazardan bu (8) almashtirish bajargandan so'ng $\Gamma_j^{(0)}$ qirra vertikal $\Gamma_j^{(1)}$ qirraga o'tishini $\hat{\Gamma}$ siniq chiziqning qolgan barcha nuqtalari $\Gamma_j^{(1)}$ qirradan o'ng tomonda joylashishini ko'rsatadi.

Shuning uchun $\hat{f}(y_1, y_2)$ funksiyani

$$g(y_1, y_2) = y_1^{-r} f'(y_1, y_2)$$

ga qisqartirish mumkin. $f'(y_1, y_2)$ ni y_1^r ga qisqartirishga $q_1'q_2'$ tekislikda ko'pburchakni shunday chapga siljitishi mos keladiki, bunda $\Gamma_j^{(1)}$ qirra q_2' o'qning ustiga tushadi. (8) almashtirish bajargandan keyin quyidagi to'plam

$$\begin{aligned} \sum_j^{(1)}(\varepsilon) &= \{X : \varepsilon \leq |x_1|^{n_j} |x_2|^{r_j} \leq \varepsilon^{-1}; \quad |x_1| \leq \varepsilon \quad |x_2| \leq \varepsilon\} \\ \sum_j'(\varepsilon) &= \{Y : \varepsilon \leq |y_2| \leq \varepsilon^{-1}, \quad |y_1| \leq \varepsilon\} \end{aligned} \quad (11)$$

(11) to'plamga o'tadi.

Demak, (7.6) darajali almashtirish natijasida quyidagi masalaga kelamiz: (11) to'plamda

$$f'(y_1, y_2) = 0 \quad (12)$$

tenglamaning yechimlarini topish kerak. (11) to'plam y_2 o'qning shunday qismining atrofiki, u bu o'qdagi nolning va cheksiz uzoqlashgan nuqtalarni saqlamaydi. Lekin bunda y_2 o'qning o'zi (12) tenglamaning yechimi sifatida bizni qiziqitirmaydi, chunki (7.6) almashtirishda u $x_1 = x_2 = 0$ nuqtaga o'tadi. Demak, (12) tenglamada f' ni y_1^r ga qisqartirish mumkin va (7.9) to'plamda

$$g(y_1, y_2) = 0 \quad (13)$$

tenglamani qarash mumkin. Agar $y_1 = 0$ o'qdagi $y_2 = y_2^0$ nuqta (13) tenglamaning yechimi bo'lmasa, u holda uning biror atrofida (13) tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Shuning uchun (12) tenglamaning (11) to'plamdagi barcha yechimlarini topish uchun (13) tenglamaning $y_1 = 0$, $y_2 = y_2^0 \neq 0$, ∞ bo'lgan barcha yechimlarini $y_1 = 0$ o'qda topamiz. (11) ga ko'ra

$$g(0, y_1) = \hat{g}(y_2) = y_1^{-r} \hat{f}_j^{(1)}(x_1, x_2)$$

Demak,

$$\hat{g}(y_2) = 0 \quad (14)$$

tenglamaning barcha $y_2 = y_2^0 \neq 0$, ∞ yechimlarini topish kerak va har bir bunday yechim uchun (13) tenglamani $y_1 = 0$, $y_2 = y_2^0$ nuqta atrofida taxlil qilish kerak. g

funksiya y_1 va y_2 larni butun darajalarda saqlagani uchun biz xuddi avvalgi masalaga o'xshash masalaga kelamiz. Demak, analitik tenglamaning barcha yechimlarini ma'lum bo'lgan yechimning biror atrofida topish kerak.

Agar (14) tenglamaning $y_2 = y_2^0$ ildizi sodda bo'lsa, u holda

$$\frac{\partial g(0, y_2^0)}{\partial y_2} = \frac{\partial \hat{g}(y_2^0)}{\partial y_2} \neq 0$$

va $y_1 = 0$, $y_2 = y_2^0$ nuqta atrofida (13) tenglamaning barcha yechimlari bitta sodda egri chiziqda joylashgan bo'ladi, uning uchun

$$y_2 = \sum_{k=0}^{\infty} a_k y_1^k$$

yaqinlashuvchi yoyilmani hosil qilamiz. (13) tenglamaning yechimlarning bu shoxasi boshqa shoxalardan ajralgandir. y_1, y_2 dan x_1, x_2 larga (8) ga teskari bo'lgan darajali almashtirishlar yordamida qaytib kelib x_1 va x_2 larning y_1 ning darajalari bo'yicha qator ko'rinishida ifodalarini topamiz, ya'ni (3) tenglamaning yechimi y_1 parametrli parametrik ko'rinishda ifodalanadi.

Agar (14) tenglamaning $y_2 = y_2^0$ ildizi karrali bo'lsa, u holda (13) tenglamaning yechimini $y_1 = 0$, $y_2 = y_2^0$ nuqta atrofida tahlil qilganda $y_2 = y_2^0 + Z$ parallel ko'chirishni bajarish kerak bo'ladi, bunda

$$g(y_1, y_2) = g(y_1, y_2^0 + Z) = h(y_1, z)$$

Endi $h(y_1, z)$ funksiya uchun Nyuton ko'pburchagini qurish, qirralarini ajratish, darajali almashtirishlarni bajarish kerak. boshqacha aytganda, $h(y_1, z)$ funksiyani ma'ruzada $f(x_1, x_2)$ ga qo'llanilgan usulda tahlil qilish kerak bo'ladi.

$\Gamma_j^{(1)}$ qirrada yotgan butun nuqtalar sonidan birni ayirganda hosil bo'lgan son $\Gamma_j^{(1)}$ qirraning balandligi deyiladi va δ_j bilan belgilanadi.

Nyuton siniq chizig'i $\hat{\Gamma}$ ning barcha qirralarining balandliklarining yig'indisiga ko'pburchakning balandligi deyiladi va $\delta = \delta(\hat{\Gamma})$ bilan belgilanadi. Bu δ soni noldagi

maxsuslikning murakkablik darajasini xarakterlaydi. Agar nol nuqtada $f = 0$, $\frac{\partial f}{\partial x_2} \neq 0$ bo'lsa, u holda δ balandlik 1 ga teng bo'ladi va nol sodda nuqta bo'ladi.

Endi faraz etaylik $f(x_1, x_2)$ funksiya x_1, x_2 larning manfiy darajalarini saqlamasin. (5) darajali almashtirishdan so'ng $f'(y_1, y_2) = f(x_1, x_2)$ funksiyaning yoyilmasida y_1, y_2 o'zgaruvchilarning manfiy darajalari paydo bo'lmasligi uchun (5)

almashtirishda $\beta_{ij} \geq 0$ bo'lishi yetarlidir. Bu $\beta = \alpha^{-1} = \begin{pmatrix} \alpha_{22} & -\alpha_{12} \\ -\alpha_{21} & \alpha_{11} \end{pmatrix}$ va (8) ga asosan

$s_1 \geq 0, s_2 \leq 0, r_1 \leq 0, r_2 \geq 0$ ekanligini ifodalaydi.

2-misol. $x_1^5 + x_2^5 - x_1x_2^2 = 0$ tenglamani qaraymiz.

Bu tenglamaning daraja ko'rsatkichlaridan iborat to'plam quyidagi nuqtalardan iborat: $D = \{Q: Q_1 = (5, 0), Q_2 = (0, 5), Q_3 = (1, 2)\}$. Bu nuqtalarni (p, q) koordinatalar tekisligida qo'yib, nuqtalardan pastki qobig' tuzamiz.

$\Gamma_2^{(1)}$ qirra uchun $Q_2 - Q_3 = (-1, 3), R = (-1, 3)$. S_1 va S_2 butun sonlarni shunday tanlaymizki, (4) tenglik bajarilsin, ya'ni $\begin{vmatrix} s_1 & s_2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 3s_1 + s_2 = 1$ bo'lsin. Bunda $S_1 = 1, S_2 = -2$ deb olish mumkin. U holda (8) almashtirishni ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{cases} y_1 = x_1x_2^{-2} \\ y_2 = x_1^{-1}x_2^3 \end{cases} \quad (15)$$

teskari almashtirish esa

$$\begin{cases} x_1 = y_1^3y_2^2 \\ x_2 = y_1y_2 \end{cases} \quad (16)$$

bo'ladi.

(15) almashtirish f funksiyani $f'(y_1, y_2) = f(x_1, x_2) = y_1^{15}y_2^{10} + y_1^5y_2^5 - y_1^5y_2^4$

ga o'tkazadi. U holda $g(y_1, y_2) = y_1^{-5}y_2^{-4}f' = y_1^{10}y_2^6 + y_2 - 1$ ga kelamiz.

Qisqartma $g(y_2) = g(0, y_2) = y_2 - 1$ ko'rinishda bo'lib, undan $y_2^0 = 1$ ildizni topamiz. Bu ildiz sodda ildiz demak shoxa ajralgan. Quyidagi

$$h(y_1, y_2) = y_1^{10}y_2^6 + y_2 - 1$$

tenglamadan y_2 ni y_1 bo'yicha chiziqli hadini topamiz. Ushbu $y_2 = 1 + z$ almashtirishdan

$$h(y_1, 1 + z) = z + y_1^{10} + \dots$$

yoyilmani, bundan esa

$$z = -y_1^{10} + \dots$$

ifodani hosil qilamiz. Demak oldingi o'zgaruvchilarga qaytib

$$y_2 = 1 - y_1^{10} + \dots$$

ga va (16) ga ko'ra

$$x_1 = y_1^3(1 - y_1^{10} + \dots)^2$$

$$x_2 = y_1(1 - y_1^{10} + \dots)$$

ga ega bo'lamiz.

Endi $\Gamma_1^{(1)}$ qirrani qarab chiqamiz. Uning uchun $Q_3 - Q_1 = (-4, 2), R = (-2, 1)$.

S_1 va S_2 butun sonlarni shunday tanlaymizki, (4) tenglik bajarilsin, ya'ni

$$\begin{vmatrix} s_1 & s_2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = s_1 + 2s_2 = 1 \text{ bo'lsin. Bunda } S_1 = 1, S_2 = 0 \text{ deb olish mumkin. U holda}$$

almashtirish quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_1^{-2}x_2 \end{cases} \quad (17)$$

teskari almashtirish

$$\begin{cases} x_1 = y_1 \\ x_2 = y_1^2y_2 \end{cases} \quad (18)$$

bo'ladi.

(17) almashtirish f funksiyani $f'(y_1, y_2) = f(x_1, x_2) = y_1^5 + y_1^{10}y_2^5 - y_1^5y_2^2$

ga o'tkazadi. U holda $g(y_1, y_2) = y_1^{-5} f' = 1 + y_1^5 y_2^5 - y_2^2$ ga kelamiz. Demak, qisqartma $g(y_2) = g(0, y_2) = 1 - y_2^2$ ko'rinishda bo'ladi. Undan esa $y_2^0 = \pm 1$ ildizni topamiz. Bu ildiz sodda ildiz demak shoxa ajralgan. U holda quyidagi

$$h(y_1, y_2) = 1 + y_1^5 y_2^5 - y_2^2$$

tenglamadan y_2 ni y_1 bo'yicha chiziqli hadini topamiz. Ushbu $y_2 = \pm 1 + z$ almashtirishdan

$$h(y_1, \pm 1 + z) = 1 \pm y_1^5 - (\pm 2z) + \dots$$

yoyilmani, bundan esa

$$z = \pm \frac{1}{2} (1 \pm y_1^5) \pm \dots$$

ifodani hosil qilamiz. Demak oldingi o'zgaruvchilarga qaytib

$$y_2 = \pm 1 \pm \frac{1}{2} (1 \pm y_1^5) \pm \dots$$

ga va (18) ga ko'ra

$$\begin{aligned} x_1 &= y_1 \\ x_2 &= y_1^2 \left(\pm 1 \pm \frac{1}{2} (1 \pm y_1^5) \pm \dots \right) \end{aligned}$$

ga ega bo'lamiz. Bu yerda y_1 parametr hisoblanadi. Shoxalarning joylashishi esa quyidagi chizmada tasvirlangan.

Demak, $X^0 = (0, 0)$ maxsus nuqta ekanligini chizmadagi tasvirdan ko‘rish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. A. Soleev, X. Nosirova “Darajali geometriyaning chiziqli bo‘lmagan masalalarga qo‘llanilishi” monografiya Samarqand. 2017-y.
2. А.Д. Брюно Решение алгебраического уравнения алгоритмами степенной геометрии. Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2017, 034.
3. А.Д. Брюно О решении алгебраического уравнения. Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2016, 070.
4. A. Soleev, Power geometry in local resolution of Singularities of an algebraic curve. World science. № 6(58), Vol.1, June 2020. RS Global.
5. A.D. Bruno, A.S. Soleev, Local uniformization of branches of a space curve and Newton polyhedra. Algebra and Analiz, 1991. Vol. 3, no. 1. P. 67-102.
6. A.S. Soleev, Algorithm of local resolution of singularities of a space curve, LNCS 3718, pp.405-415. Springer-Verlag, 2005.
7. A.D. Bruno, A.B. Batkhin Asymptotic solution of an algebraic equation, DAN 440:3 (2011) 295-300 (R) = Doklady Mathematics 84:2 (2011) 634639 (E).

8. A.S. Soleev, Singling out branches of an algebraic curve and Newton polyhedra, Dokl. Akad. Nauk SSSR 268 (1983), 1305-1307; (R) = Soviet Math Dokl. 27 (1983) (E).